

“Un pezzo di carta, una foto, un sasso”. Per Andy Rocchelli, *Il valore della testimonianza*

Floriana Savino
*Libera Accademia di Belle
Arti di Rimini*

Probabilmente si dovrebbe imparare a ragionare la storia personale di un libro per una, due, tre... chissà quante vite. Ogni libro sicuramente appartiene alla mano che ne ha tracciato parole; emozionalmente un libro si fa opera della vita per chi è stato costretto a volar via prima di riuscire a cucire appunti, raccolti con devozione nel campo di una presenza consapevole. Il libro di Andy Rocchelli, edito da Contrasto, nasce con la variante di contenere un mondo di voci, che interrogano lo sguardo senza mediazione e distrazione alcuna.

Elaborando la necessità intellettuale di rendere omaggio, seppur con un'umile recensione, alla vita di un giovane uomo, che ha portato sul campo la lezione gramsciana riguardo l'importanza di ricusare un terribile vizio assai diffuso come l'indifferenza, la mia mente è tornata a una fondamentale constatazione di Guy Debord, agli albori degli anni Sessanta. Si narra, infatti, che il padre dell'Internazionale Situazionista, nel 1963, provò una emozionale partecipazione nel sapere che un gruppo di studenti di Caracas, con intento di liberare altrettanti giovani prigionieri politici, aveva fatto irruzione negli spazi di una mostra d'arte francese portando via almeno cinque dipinti, necessari allo scambio. Il contesto si presentava complesso, la violenza condivideva i suoi passi con la necessità di ricondurre la vita verso la tutela e il rispetto dei diritti umani: Debord – passionatamente partecipe – confidò ai suoi sodali che per una volta forse, Gauguin e Van Gogh, strenuo ribelle, stavano ricevendo l'omaggio più alto a cui un artista possa realmente ambire: essere utile, compartecipe di una esistenza, che vede gli uomini patire, soffrire, vivere, visceralmente sperare.

Nel personale e commosso contributo, che accompagna *una vita di progetti* e scatti fotografici, raccolti mirabilmente nel libro, Michele Smargiassi afferma: “Ci manca il Rocchelli maturo. Ma quello nascente e assetato ci riempie ugualmente gli occhi. Il suo modo di cercare, a tutto campo, credo non sia solo l'effetto di una scelta professionale ancora fresca. Credo abbia qualcosa a che fare [...] con la differenza tra una professione [...] e una vocazione”.¹

Come hanno raccontato più volte i suoi colleghi del collettivo Cesura – “una piccola Magnum sulle colline di Piacenza” – Andrea Rocchelli entra in contatto con i paesi dell'Est e, nello specifico le

aree russofone, per merito dell'opera di Luc Delahaye, dal titolo *Winterreise* (2000). A porgergli una copia è il fotoreporter Alex Majoli. Rocchelli risulta subito attratto e motivato nella scelta di relazionarsi con il contesto dei paesi ex sovietici, sperimentando da occidentale, una predisposizione ad andare oltre il confine di un sentire, in qualche modo, condizionato. Andy viaggia tra Russia, Ucraina, Kirghizistan e Inghilterra. Ne derivano libri fotografici come *Russian Interiors* (che apparirà postumo alla fine del 2014) e *Ukraina Revolution* (2014), che negli anni ha visto ben tre ristampe.

Nato nel 1983 a Pavia, il giovane Rocchelli s'iscrive al Politecnico di Milano per inseguire, dopo la laurea, la sua più grande passione: la fotografia. Andy è un fotoreporter attento, puntuale e rispettoso nel dovere di imprimere su pellicola la vita dei tanti, mai troppi interlocutori, avendo cura di illuminarne, in ogni caso, la dignità e il percorso esistenziale. Questo accade con gli scatti, da giovanissimo, al ritrovo annuale della Lega Nord e con le sfilate di Miss Padania (2008-2012), si registra nel fotoreportage tra periferia e lamiera, lì dove vivono e vengono sfruttati gli invisibili dell'industria agricola. E poi c'è il Caucaso con i suoi conflitti irrisolti (2009), l'Afghanistan dilaniato dalla guerra (2012). Tutto è compartecipe della sensibilità di Andy, che con la fotografia vuole lasciar traccia di quanti, dalle decisioni dei prepotenti, sono silenziati. “Lo immagino come loro, assetato”² – scrive Smargiassi – e Andy, del diritto alla vita di quei bambini fotografati in un bunker del Donbass (2014), protetti dai sottaceti, sento fosse empaticamente motivato. Considerando che, anche solo una fotografia, può servire a smuovere le coscienze.

Si può amare la scrittura, considerare il racconto di una storia quantomai fondamentale; ciononostante fermo la penna realizzando che nell'anno di quello scatto, il bambino ritratto e dal cappellino blu ha pressappoco la stessa età, 3 anni, del figlioletto che Andy avrà sognato chissà quante notti di riabbracciare, con il suo rientro a casa.

Il 24 maggio 2014, Andrea Rocchelli è sul campo, nella striscia di fuoco a rendere testimonianza di un arduo conflitto, che come

ricorda ancora una volta Smargiassi, agli occhi dell'opinione pubblica è esploso solamente con la drammaticità della guerra scatenatasi in Ucraina. Al suo fianco ci sono il fotoreporter francese William Roguelon e l'attivista russo, Andrej Mironov. Nella tragicità di un presente invaso dagli spettri fortemente tangibili di guerre, che non fanno e vogliono finire, a pagare non sono solo la verità, ma anche e soprattutto le vite di quanti, come Rocchelli, hanno creduto che si venga al mondo per accompagnarsi ad un mestiere, una vocazione, da onorare con le minute scelte di ogni giorno. Ucciso dal fuoco delle granate, come tanti di quei giovani reclutati di cui, nel tempo, ha immortalato lo sguardo, Andy non ha fatto a tempo a veder pubblicato il suo libro, profumato dall'inchiostro delle parole, prima di finire sui luminosi scaffali delle librerie di centro città.

Con l'ostinazione di raccogliere fondi per programmare un nuovo viaggio di verità nelle terre del conflitto, il fotoreporter, anni prima, aveva dato alle stampe un fanzine realizzato con la carta da macellaio di un piccolo paese del Donbass. Provvedendo alla creazione delle pagine, un giorno disse: “Lui ci mette la carne e noi ci mettiamo la nostra carne”.³ Nonostante l'impegno della famiglia, dei colleghi di Cesura, di quanti dinanzi alla devozione di un uomo integro, ucciso impunemente, hanno sentito e sentono la chiamata alla partecipazione, il riconoscimento di giustizia si è inabissato. Seppellito nel sangue e nella polvere di un conflitto atroce, trincerato nella falsa illusione che in questo nostro strano mondo, la verità possa esser costantemente delegata al domani.

Strano gioco della sorte, ho ritirato la mia copia de *Il valore della testimonianza* martedì 28 maggio. Nel corso del tragitto in treno, che mi riportava verso casa, le sue 159 pagine erano state già divorate. 28 maggio 1974. Era la data, l'anniversario, che quel pomeriggio volevo onorare con uno scritto, tuttora in corso d'opera. La giornata era carica di un sentimento, che solo basta a comprendere per quale misteriosa ragione veniamo al mondo, per quale ragione in esso lottiamo. Sul tavolo colmo di volumi padroneggiava Benedetta Tobagi, con

il meraviglioso *Una stella incoronata di buio* (2011). Il libro riporta frammenti del diario personale di Alberto Trebeschi, vittima della strage impunita di Piazza della Loggia, a Brescia. Il professor Trebeschi qui annotava: “Temo che le circostanze della vita contribuiscano a distrarmi. Temo di adagiarmi in una situazione di comodo, lontano da ogni sentire e da ogni soffrire. «L'uomo è un mostro che crea come un dio e muore come un animale», dice Masi. Ora se mi accadesse di perdere il sapore del travaglio intellettuale, in me rimarrebbe esclusivamente l'animale e questo rappresenterebbe il primo passo verso la morte, la vera morte, quella che è dello spirito. Scrivendo e risvegliando in me le migliori energie, credo di portare un buon contributo allo sforzo continuo che ognuno di noi, oggi, nella squallida società in cui ci muoviamo, deve compiere per non lasciarsi sommergere dal conformismo e dall'inerzia”⁴.

In quella grafia ritrovo l'Andy Rocchelli custodito tra le vivaci pagine di un libro dalla copertina *per sempre giovane*. E voglio ancora immaginare, che rifiutando di farsi eroi (imma-

gini statiche che servono ad una autoassoluzione pacificata), gli uomini che al mondo ci salvano sono coloro che, con un sorriso mai stanco, sognano e lottano per quel che autenticamente vale.

Auguro all'opera di Andy, curata da Mario Calabresi con l'impegno di una famiglia che lotta per amore, di continuare a interrogare le coscienze, per creare spazi librari e oltre, che non si tramutino mai in alibi per la distrazione e il disimpegno.

Ai libri certamente, due, tre... chissà quante vite.

Riferimenti bibliografici

Claire Bishop, Cecilia Guida (a cura di), *Inferni artificiali La politica della spettatorialità nell'arte partecipativa*, Roma, 2015; Antonio Gramsci, *Odio gli indifferenti*, Milano, 2011; Andy Rocchelli, Mario Calabresi (a cura di), *Il valore della testimonianza*, Roma 2024; Benedetta Tobagi, *Una stella incoronata di buio. Storia di una strage impunita*, Torino 2013.

Note

¹ Andy Rocchelli, Mario Calabresi (a cura di), *Il valore della testimonianza*, Roma 2024, p. 13.

² *Ivi*, p. 14.

³ *Ivi*, p. 147.

⁴ Benedetta Tobagi, *Una stella incoronata di buio*, Torino 2013, p. 122.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.